

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Shamshiyeva Hulkar Tairovna

**OQUVCHILARDA TADQIQIY BILIM VA KONIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA
MATEMATIKA DARSLARINING AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL